

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARINING EKOLOGIK MADANIYATINI SHAKLLANTIRISH

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6492506>

Nizamova Dilfuza Maxamadjonovna

Toshkent pedagogika kolleji Maxsus fanlar

Kafedrasi o'qituvchisi

Annotatsiya: *Ushbu maqolada maktabgacha ta'lim bolalarining ekologik madaniyatini shakllantirish, atrof-muhitga, o'simliklarga, hayvonot olamiga qiziqishini oshirish haqida ma'lumotlar aytib o'tiladi. Qolaversa, bundan tashqari maktabgacha ta'lim bolalarini nima sababdan atrof-muhitga va hayvonot dunyosiga qiziqayotganligini sabablarini yoritib berishga misollar aytiladi.*

Kalit so'zlar: *atrof-muhit, tabiat, hayvonot dunyosi, bolalar, ekologiya, jonzotlar, o'simliklar.*

Maktabgacha yoshi turli sohalarda qiziqishning ortishi bilan ajralib turadi, lekin bolalar tabiatga qiziqish bildirmoqda. Shu sababli, bolalar bog'chasida ekologik ta'lim atrofdagi bilimlarni rivojlantirish, barcha jonzotlarga insonparvar munosabatni rivojlantirish va tabiiy muhitda ongli xulq-atvorni shakllantirishda muhim o'rin tutadi.

Ekologik ta'limning maqsadi:

☑ tabiat, tabiat hodisalari, o'simlik va hayvonot dunyosi haqidagi bilimlarni shakllantirish;

☑ estetik tuyg'ularni rivojlantirish: tabiat dunyosiga nisbatan sevgi, hurmat, ehtirosli munosabat;

☑ bolalarda tabiat va hayvonlarga g'amxo'rlik qilish, tabiiy resurslarni muhofaza qilish va saqlab qolish uchun motivatsiya.

Ekologik ta'limning dolzarbligi

Tabiatga nisbatan insoniy munosabatni shakllantirish ekologik ta'limning asosiy vazifasidir. Bu bolalar dunyodagi barcha tirik mavjudotlar uchun mehr-shafqat, mehr va hayrat bilan rivojlanadi. Inson tabiatning bir qismidir, lekin ko'pincha u atrofidagi dunyoni zararli ta'sirga ega kishi. Tabiiy olamning "himoyachisi va do'sti" ning faol pozitsiyasini shakllantirish maktabgacha yoshdagi bolalarning ekologik madaniyatini shakllantirishning asosi hisoblanadi. Bolalar ayniqsa sezgir va sezgirdirlar, shuning uchun ular muhtojlarni himoya qilish uchun barcha tadbirlarda faol ishtirok etadilar. Farzandlarni tabiiy dunyoga nisbatan kuchli mavqega ega bo'lishi (masalan, sug'orilmaydigan o'simliklar, qushlar qish oylarida sovuqdan o'lmasdan o'lishi) ni ko'rsatishi muhimdir.

izning atrofimizdagi dunyo haqidagi bilimlar amaliy faoliyatlar va misollar bilan qo'llab-quvvatlanishi kerak, ular bolalarning o'z faoliyatlarining ijobiy natijalarini ko'rishlari va o'zlarining yutuqlarini yaxshilashga intilishlari kerak.

Ekologik ta'limning shakllari va usullari

Insonning ekologik ta'limida katta ahamiyatga ega bo'lgan ekskursiyalar mavjud bo'lib, ular bolalar tabiiy muhitning xilma-xilligi bilan tanishadilar va tabiat hodisalarini kuzatadilar. Ekskursiyalar, shuningdek, tabiatning tabiati va atrof-muhitga oid bilimlarni to'plash uchun muhimdir: tabiatdagi munosabatlarni topishga, odamlarning his-tuyg'ularini kuzatish, inson faoliyati natijalarini ham foydali, ham salbiy deb taxmin qilish. Ekskursiya vaqtida bolalar atrofida dunyo bilan muloqot qilishni o'rganadilar. Buning uchun tarbiyachi inson tabiiy muhitda faqat mehmon bo'lib, shuning uchun amrlarga amal qilish kerak: jimlikni kuzatish, sabr-toqat va ehtiyot bo'lish.

Maktabgacha yoshdagi bolalarni tarbiyalashda ertaklarning ahamiyati beqiyosdir va ekologik afsonalar, birinchi navbatda, uchastkaning yangiliklari va g'ayrioddiy belgilarni kiritishi bilan qiziqarli. Ochiq ko'rinishdagi bolalar uchun hikoyalar tufayli tabiatdagi murakkab voqealar, tabiat va inson o'rtasidagi munosabatlar va inson mehnatining ahamiyati haqida gapirish mumkin. Maxsus joy bolalarning o'zlari tomonidan kashf qilingan ertaklar bilan bezatilgan.

Maktabgacha ta'limning asosiy turlari ekologik ta'lim bo'yicha didaktik o'yinlar hisoblanadi.

O'yin tufayli bolalar fenomen va moslamalarni farqlashni o'rganadi, ularni solishtiradi va ularni tasniflaydi. Bolalar tabiiy dunyo haqida yangi ma'lumotlarni o'rganadilar, xotira va hislar rivojlantiradilar, hayvonlar va o'simliklar hayoti haqida gapirishadi, fikrlash va nutqni rivojlantiradilar. Didaktik o'yinlar erishilgan bilimlarni birgalikdagi o'yinlar uchun qo'llashga, bolalarning muloqot qobiliyatini yaxshilashga yordam beradi.

Albatta, bog'dagi bolalarning ekologik rivojlanishi, agar u oilada ekologik ta'lim bilan bog'liq bo'lsa, ayniqsa samarali bo'ladi. Shuning uchun o'qituvchilar ota-onalarni uy sharoitida ekologik rivojlanish uchun qulay shart-sharoitlar yaratishga rag'batlantirishlari kerak.

Ekologiya - har birimizni o'rab turgan narsa. Ekologik inqiroz tahdidi bugungi kunda bo'lgani kabi, hech qachon o'tmishda juda ham o'tkir edi. Sayyoramizda noyob hayvon va o'simliklarning turli xil turlari qo'rqinchli tezlik bilan yo'qoladi. Har kuni atrof muhit tobora ko'proq ifloslangan bo'ladi.

Tabiatga nisbatan qo'pol munosabatda bo'lishni oldini olish uchun, dastlabki yillardan boshlab ekologik madaniyatni rivojlantirishga kirishish kerak. Shu bois, bugungi kunda maktabgacha yoshdagi bolalarni ekologik ta'lim dolzarbligi ortib bormoqda.

Maktabgacha yoshi bolaning dunyoga nisbatan asosi bo'ladigan eng munosib vaqtdir. Erta yoshdagi bolalar juda hissiy, samimiy va rahm-shafqatli bo'lib, tabiatni tirik organizm deb his qilishadi.

Maktabgacha yoshdagi bolalarning ekologik ta'lim , birinchi navbatda, bolaning atrof muhitga - er, suv, o'simlik va hayvonot dunyosiga ijobiy munosabatini shakllantirishga qaratilgan. Bolalarni tabiatni sevishga va himoya qilishga o'rgating, tabiat resurslaridan ehtiyotkorlik bilan foydalaning - ekologik ta'limning asosiy vazifalari.

Maktabgacha bolalar uchun ekologik ta'limning ahamiyati qanday?

☑ tabiatni muhofaza qilish uchun javobgarlikni o'z zimmasiga oladi;

☑ go'zallik hissi, tabiiy go'zallikni ko'rish qobiliyati

☑ sayyoradagi barcha jonzotlarning yaqin aloqalarini tushunish;

☑ tabiatga nisbatan tajovuzkor, vayronkor harakatlarning oldini oladi;

☑ bolalarni ijobiy tomonga yo'naltiradi va ufqlarini kengaytiradi.

Bolaning ekologik madaniyatini qanday tarbiyalash mumkin?

Maktabgacha yoshdagi bolalarning ekologik madaniyatini tarbiyalash bolaning oilasida boshlanadi. Bolalar o'z ota-onalarining xatti-harakatlarini nusxa ko'chirishadi. Shuning uchun ota-onalar farzandiga ekologik madaniyatning asoslarini tushuntirishlari va ularning so'zlarini harakatlar bilan mustahkamlashlari juda muhimdir. Ota-onalarning o'zlari kuzatmayotgan narsalarni bolaga o'rgata olmaysiz.

Bolaga suv va quruqlikdagi hayotning ajoyib turlari haqida gapirib bering. Hayvonot va o'simliklar haqidagi tasvirlangan ensiklopediyalar va filmlar sizga shu tarzda yordam beradi.

Bolalar soatlab kattalarning hikoyalarini tinglashga tayyor. O'qishdan so'ng, belgi bilan bog'liq muammolar haqida chaqaloq bilan suhbatlashing.

Maktabgacha tarbiyachilar juda sezgir. Agar ularga boshqa birovning og'rig'ini his qilish imkoniyatini beradigan bo'lsak, ularga muhtojlarga g'amxo'rlik qilishni o'rgat. Bundan tashqari, hech qachon muammoga duch kelgan o'simliklar va hayvonlardan o'tib bo'lmaydi.

Har qanday tarzda, bolaning hayvon yoki o'simliklarni parvarishida ishtirokini jalb qiling va ularni rag'batlantiring. Siz eng sevimli gulni sug'orish yoki qishda qushlar uchun oziqlantiruvchilarni o'rnatishingiz mumkin.

Atrof-muhit masalalari va ulardan qochish uchun nima qilish kerakligi haqida bizga ma'lumot bering.

Yozda ekologik ta'lim maktabgacha yoshdagi bolalar uchun qiziqarli sarguzashtga aylanishi mumkin. O'rmonda, maydonda, parkda, o'tloqda yurish mahalliy o'simlik va hayvonot dunyosining odatdagi vakillari bilan tanishishga yordam beradi.

Bu bolaning atrofidagi hayvonlar va o'simliklar haqidagi bilimlarini kengaytiradi. Bolaga atrofdagi tabiatning go'zalligini ko'rishga yordam bering.

Maktabgacha tarbiyachilarning ekologik ta'limida muhim o'rin egallaydi. Kichik o'yinchoqlar - qo'g'irchoqlar bilan kichik teatrni joylashtiring. Qahramonlarga tabiatga qanday munosabatda bo'lish haqida gapirib beraylik. Siz qahramonlaringiz bilan bahslashish, hazil qilish va kulishingiz mumkin.

Maktabgacha yoshdagi bolalarda ekologik madaniyatning xilma-xilligi va shakllari ko'p. Bu sizning xohishingiz va tasavvuringizga bog'liq. Ammo bolani erta yoshdan boshlab atrof-muhitga mos ravishda yashashga o'rgatish oddiy, ammo juda muhim vazifa emas.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO`YHATI:

1. Ismoilov A. Axadov P. Ekologik ta'lim-tarbiya "O'qituvchi" 1997
2. Grigoryans A.G. Gafurova U. Bolalar bog'chasida ekologik tarbiya.
3. Umarova M. Maktabgacha yoshdagi bolalarda ekologik tarbiya